

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Дустова Дилдора Собиржановна

преподаватель кафедры начальное образование Бухарского
государственного педагогического института

***Аннотация.** В данной статье раскрыты некоторые аспекты формирования эстетической культуры студентов в процессе преподавания русского языка. Рассмотрены и проанализированы профессиональные и личностные качества учителя начального образования в области эстетической подготовки, разработаны методические рекомендации.*

***Ключевые слова:** Эстетическая культура, начальное образование, профессиональные и личностные качества, профессиограмма, процесс преподавания, народное искусство, эстетический идеал, творческие способности.*

***Annotation.** This article reveals some aspects of the formation of the aesthetic culture of students in the process of teaching the Russian language. The professional and personal qualities of a primary education teacher in the field of aesthetic training are considered and analyzed, methodological recommendations are developed.*

***Key words:** Aesthetic culture, primary education, professional and personal qualities, profессиogram, teaching process, folk art, aesthetic ideal, creative abilities.*

Современная концепция высшего образования в Узбекистане предусматривает перенос акцентов с узко-профессионального подхода к подготовке специалистов на многостороннее, интеллектуальное.

Традиция обращения к различным формам и видам искусства в целях эстетического воспитания, особенно учителя начального образования в процессе развития его духовного личностного потенциала, имеет многовековую историю. Особенно яркое отражение в формировании эстетической культуры личности имеют многовековые традиции национального изобразительного и декоративно-прикладного искусства Узбекистана. Мы исходили из этого, что в профессиограмму учителя, особенно педагога начальных классов такой компонент, как эстетическая культура занимает важное место в общей культуре учителя. Как следует из анализа научных исследований и специальной литературы, эстетическое воспитание является неотъемлемой частью эстетической культуры личности. И русский язык несёт в себе огромный образовательный и воспитательный потенциал. Таким образом, возникает необходимость определения и трактовки понятия эстетического воспитания, как составляющий эстетической культуры, нравственное, эстетическое развитие личности студентов.

Конечную цель образования можно представить в виде профессиограмм и проектируемых моделей специалистов. «Профессиограмма –это система знаний, убеждений, умений, навыков, профессионально значимых качеств, обеспечивающих возможность успешной работы учителя по образованию и воспитанию подрастающего поколения»[1, с.76].

В результате анализа и обобщения специально-педагогической литературы в ходе нашего исследования мы определили профессиограмму учителя русского языка в системе начального образования в сфере эстетической культуры как базис, основу регламентирующий технологию построения, требований, предъявляемых профессией к личностным качествам, психологическим способностям и педагогического мастерства педагога-наставника начального образования с комплексом знаний, умений и навыков формирование эстетической культуры личности.

Во многих педагогических словарях профессиограмма рассматривается, как документ, в котором дана полная квалификационная характеристика учителя с позиций требований, предъявляемым к его знаниям, умениями, навыкам, к его личности, способностям, психофизиологическим возможностями уровню подготовки. Данные определения раскрывают содержательное наполнение требований, предъявляемых к

личности учителя. Таким образом, общим для всех профиограмм педагогов русского языка является учет следующих компонентов: постановка цели подготовки будущего учителя в процессе обучения русскому языку, содержания подготовки учителя; наиболее эффективные технологии обучения, возможность осуществления мониторинга качества подготовки учителя с учетом требований профиограммы. Гуманизация образования повлекла за собой некоторую смену акцентов в профиограмме учителя. Осуществление учителем эстетического воспитания в начальной школе требует от учителя начального образования высокого уровня развития эстетической культуры. Личность студента-будущего учителя-это эстетически развитый интеллект , ставящий и решающий воспитательные цели с позиций национальной и мировой культуры и искусства, совершенства, гармонии и красоты. Профиограмма учителя в области эстетической подготовки выступает как составная часть общей педагогической подготовки учителей всех направлений обучения ,в том числе начального образования . В последнее десятилетие вопрос разработки научных основ профессиональных требований к формированию личности учителя приобрёл особую актуальность, как в узбекской педагогической науке , так и в педагогической науке многих других стран. Именно на основе разработанной педагогической наукой основных дидактических положений психолого-педагогической и профессиональной будущих учителей по всем предметам были внедрены в практику обучения и современные стандарты образования. Сточки зрения нашего исследования особый интерес вызывают работы, связанные с эстетической культурой и эстетическим воспитанием школьников и студентов. И в этом плане профиограммы, составленные А.А.Бальян, О.В.Кременцовой, Г.А.Петровой, имеют следующие общие характеристики: потребность в эстетическом и художественномсамообразовании; эстетико-художественная компетентность; высокий художественный вкус, идеал; культура речи; эстетика внешнего вида; знание психолого-педагогических основ" эстетического воспитания учащихся; высокий уровень развития творческих способностей, устойчивый и эстетически-осознанный интерес учащихся молодёжи к искусству родного края.

К примеру, исследователь данного направления педагогической науки Г.А.Петрова отмечает необходимость создания специальной эмоционально-эстетической среды, развития соответствующих умений и навыков которые мы предлагаем расширить исходя из задач нашего исследования .

а) умение создавать соответствующий эмоционально-эстетическую атмосферу в аудитории и во внеаудиторных, самостоятельных занятиях;

б)использование и анализ произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства Узбекистана на занятиях, в процессе самостоятельного образования, а также проведения внеаудиторных мероприятий.

И если в профиограмме Г.А.Петровой большее внимание уделяется системе знаний, умений, навыков в области искусства и эстетического воспитания [1,С.26] Р.Я. Азизова в пособии « В союзе с красотой» упор делает на формировании эстетической культуры на материале текстов по народному искусству [2,с.6]. В свою очередь известны художник и педагог –учёный Б.М.Неменский делает упор на гармоничном сочетаний лучших традиций национального и мирового культуры и искусства. [3,с.13]

Анализ специальной литературы показал, что во многих источниках отмечается настоятельная необходимость в самостоятельном развитии эстетических интересов, творческих способностей студентов.

Профиограмма учителя практического курса русского языка направления начального образования педагогических институтов в области эстетической культуры представляет систему следующих навыков в эстетической подготовки будущих учителей.

Потребностно-мотивационный показатель, то есть воспитание устойчивого и осознанного интереса к овладению историей и теорией мировой художественной культуры, потребности к глубокому изучению лучших образцов национального изобразительного и декоративно-прикладного искусства родного края, глубокоеосознание необходимости таких знаний для будущей педагогической деятельности.

Также в структуру профиограммы будущего учителя начального образования в

области эстетической культуры должны войти, как неотъемлемая составная часть:

-уровень развития эстетического мышления эстетического сознания, эстетического восприятия, воображения, вкуса, эстетическое развития, на основе искусства, исследовательской деятельности; активное отношение к духовным ценностям, участие в создании эстетического многообразия мира; художественно-гуманитарный тип организации методологических, теоретических знаний в области эстетического воспитания;

-развитие эмоциональной сферы; умение воспринимать эстетическое в действительности и искусств века и ценность;

умение работать над собственным эстетическим развитием в условиях вуза и школы; культура речи учителя, эстетика внешнего вида учителя, умение создать положительный эмоциональный фон, ситуацию успеха у учащихся.

Профессиограмма учителя русского языка в области эстетической культуры имеет свою специфику. Это связано со спецификой целей, содержания, Форм и методов обучения русскому языку. Данные уровни составляют сложное интегративное понятие «эстетическое сознание». Соединение эстетического сознания с эстетической деятельностью составляет эстетическую культуру.

Использованная литература

- 1.Петрова Г.А. Вопросы эстетической подготовки будущего учителя. -Казань; Изд-во Казан,ун-та,1976.-200с.
- 2.Азизова Р.Я. В союзе с красотой. Пособие по развитию русской речи на материале текстов по искусству: Для студ.нац.групп неяз.вузов.-Ташкент, Укитувчи, 1991. -136
3. Немецкий Б.М. Мудрость красоты.-М.: Просвещение,1981.-183 с.
- 4.Adizova Nigora Bakhtiyorovna. The Arrival of Great, Child and Khan Images in Interesting. European journal of life safety and stability (ejlss). Www.ejlss.indexedresearch.org Volume 14, 2022 |
- 5.Nigora Adizova Baxtiyorovna. 3-4-sinf ona tili darslarida qo'llanadigan tayanch kompetensiyalar. Journal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue: 01 | 2022
6. Baxtiyorovna, Adizova Nodira. "Boshlang 'Ich Sinf Ona Tili Va O 'Qish Savodxonligi Darslari Samaradorligini Ta'minlovchi Integratsion Yondashuv Metodikasi." Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. 2023.
- 7.Adizova, Nodira. "BOSHLANG 'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROT NOMASI." Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali 2.2 (2022).
- 8.Bakhtiyorovna, A. N., and A. N. Bakhtiyorovna. "The role of oikonyms in microtoponymis of Bukhara district." Middle European Scientific Bulletin 4 (2020): 41-43.
- 9.Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 403-407.
- 10.Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
- 11.Jumayev R. SADRIDDIN AYNII ASARLARIDA AGORONIMLARNING LEKSIK TAHLILI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
- 12.Jumayev R. SADRIDDIN AYNII ASARLARIDA TOPONIMLARDAN STILISTIK MAQSADLARDA FOYDALANISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. – №. 27.
- 13.Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДАГИ АДАБИЙ (БАДИИЙ) ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
- 14.Jumayev R. Sadridin Ayniy asarlaridagi joy nomlarining tahlili //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –Т.23. –№. 23
- 15.M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
16. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
- 17.M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.

18. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Modern Lesson Forms in Mathematics in Primary Schools." *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630) 14 (2022): 106-109.

19. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Development of creative thinking in mathematics lessons in primary grades." *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH* 10.5 (2021): 715-719.

20. Firuz Sulaymonovich Safarov, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. *Journal Pedagogics* Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.

ЗАДАЧИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ НАЦИОНАЛЬНОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Дустова Дилдора Собиржановна

*преподаватель кафедры начального образования Бухарского
государственного педагогического института*

Аннотация. В статье рассмотрены задачи эстетического развития студентов факультетов начального образования средствами национального изобразительного искусства Узбекистана в процессе обучения русскому языку. Раскрыты некоторые аспекты формирования эстетической культуры студентов в процессе преподавания русского языка.

Ключевые слова: Эстетическая культура, начальное образование, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, процесс преподавания, эстетическое развитие, суждение, восприятие.

Annotation. The article considers the tasks of the aesthetic development of students of primary education faculties by means of the national fine arts of Uzbekistan in the process of teaching the Russian language. Some aspects of the formation of the aesthetic culture of students in the process of teaching the Russian language are revealed.

Key words: Aesthetic culture, primary education, fine and arts and crafts, teaching process, aesthetic development, judgment, perception.

Современное развитие общества выдвигает требования дальнейшего совершенствования подготовки кадров учителей, что предполагает их высокую профессиональную подготовленность наряду с развитой общей культурой. Достижение этой задачи во многом зависит от постановки теоретического, методического и организационного уровня учебно-воспитательного процесса в педагогическом институте. Здесь очень важна тесная взаимосвязь обучения и воспитания. И не случайно президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев на торжественном собрании, посвящённом Дню учителя и наставников подчеркнул – «Неповторимое, уникальное, научно - духовное наследие наших великих предков должно стать постоянной программой действий для нас. Мы должны держаться за это бессмертное достояние, черпать в нём силу и вдохновение и в соответствии с этими идеалами необходимо развивать, прежде всего, национальную систему образования [1]

Анализ состояния формирования эстетической культуры и эстетического воспитания студентов педагогических институтов Узбекистана на занятиях и во внеаудиторной образовательной и воспитательной работе по русскому языку свидетельствует о слабой разработанности исследуемой проблемы. В то время как использование изобразительного искусства в педагогической деятельности, является одной из главных профессиональных черт молодого учителя - выпускника педагогического института. Особенно в этом нуждается учитель начального образования, что показывают результаты сравнительного опроса студентов направления образования теории и методики начального образования

Для получения более полного представления об уровне формирования эстетической культуры и эстетической подготовленности студентов начального образования направления были сформулированы вопросы: